

УДК 378+796.011.3+796.412

РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ РИТМОПЛАСТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ

Бондаренко О.В., Клищук А.С.
ГУ "ЮНПУ им. К.Д. Ушинского", г. Одесса, Украина

DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY OF STUDENTS BY MEANS OF RHYTHMOPLASTIC GYMNASTICS

Bondarenko O.V., Klischuk A.S.
SI "SUNPU n.a. K.D. Ushinsky", Odesa, Ukraine

Аннотация. Ритмопластическая гимнастика может быть одним из эффективных средств и методов физического воспитания, позволяющих формировать гибкость, повышать интерес к занятиям физическими упражнениями, создавать положительный эмоциональный эффект.

Ключевые слова: ритмопластическая гимнастика, физическое развитие студентов, гибкость.

Abstract. Studies show that the rhythmsplastic gymnastics can be one of the effective means and the methods of physical training, which make it possible to form flexibility, to increase interest in the occupations by physical exercises, to create positive emotional background.

Keywords: rhythmoplastic gymnastics, physical education of students, flexibility.

Актуальность. Специалисты в области физического воспитания упражнения для развития гибкости рассматривают как одно из важных средств оздоровления, гармоничного физического развития. Любое движение человека производится благодаря подвижности суставов. Недостаточная подвижность в суставах снижает экономичность работы и часто является причиной повреждения связок и мышц. Уровень гибкости обуславливает также развитие быстроты, координационных способностей, силы. Трудно переоценить значение подвижности в суставах в случаях нарушения осанки, при коррекции плоскостопия.

Вместе с тем, воспитание гибкости имеет особое значение в целом для воспитания двигательных качеств и физического состояния людей, так как это ограничено достаточно жесткими возрастными рамками. Таким образом, воспитание гибкости у студентов остается одной из актуальных проблем физической культуры и спорта [5].

Цель исследования - оценка эффективности технологии формирования гибкости у студентов средствами ритмопластической гимнастики.

Задачи исследования - определить уровень развития гибкости у студентов, разработать программу занятий для формирования гибкости у студентов, определить эффективность методики формирования гибкости.

Проблема исследования заключается в поиске эффективных путей развития двигательных качеств, повышение двигательной активности и улучшение здоровья студентов.

Ритмические и пластические упражнения, базирующиеся на движениях из гимнастики, хореографии, танцев, ритмики, упражнениях из области разных оздоровительных систем, способствуют снятию эмоционального напряжения, повышению интеллектуальной активности. Практический опыт и данные научных исследований свидетельствуют, что занятия ритмопластической гимнастикой дают наибольший оздоровительно-развивающий эффект при применении их в физическом воспитании студентов.

Ритмопластическая гимнастика - система средств и методов для воспитания чувства ритма и пластики, способствующая развитию двигательных-координационных способностей. Это особая двигательная деятельность, которая протекает с использованием музыки, где музыка выполняет ритмически организующую роль. Средствами этой гимнастики развивают ритмопластику - двигательную способность человека воспроизводить пластичные движения, с учетом изменяющегося ритма их выполнения.

Недостаточная изученность вопросов, раскрывающих содержание и методику занятий ритмопластической гимнастикой для обеспечения гармоничного и разностороннего развития двигательных способностей студентов, обуславливает актуальность выбранной темы.

Результаты исследования. Исследование проводилось на факультетах физического воспитания и физической реабилитации Южно-украинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского. В педагогическом эксперименте приняли участие 56 студентов, из которых были сформированы две контрольные и две экспериментальные группы.

Разработана программа занятий ритмопластической гимнастикой и методика дифференцированного воздействия на мышечную систему студентов с помощью комплексов специальных упражнений, положительно сказывающихся на уровне двигательной подготовленности учащихся [1, 3, 4]. Определен уровень развития гибкости у студентов, содержание и методика занятий ритмопластической гимнастикой.

Используя опыт ведущих специалистов в области физического воспитания и спорта, на основе обобщения литературных данных были определены принципы методики занятий ритмопластической гимнастикой: индивидуализации и осмысленного отношения к физическим упражнениям; закрепления навыков; выполнение упражнений целенаправленно, экономично, с правильным мышечным напряжением; ритмичности, учет гендерных различий [2, 3]. При разработке методики развития гибкости применены знания и практический опыт специалистов, выдержаны основные положения теорий и практики современных отечественных и зарубежных исследований.

Критериями эффективности процесса физического воспитания в группах служили степень прироста результатов в контрольных упражнениях (тестах).

Определены тесты и методика тестирования, позволяющая оценивать уровень развития гибкости плечевого пояса, позвоночника, мускулатуры передней поверхности бедра, подвижность суставов таза и поясничного отдела.

Для оценки уровня развития физических качеств использовались апробированные в практике физического воспитания студентов тесты.

ТЕСТ № 1. Захват за спиной кистей рук. И.п. - основная стойка, правая рука поднята вверх, левая опущена вниз; соединить пальцы рук за спиной в замок (выполнить с левой руки). Оценивается гибкость плечевого пояса.

ТЕСТ № 2. Прогиб туловища назад. И.п. - стойка ноги врозь, наклон назад, коснуться кистями рук голени возможно ближе к стопе. Оценивается гибкость позвоночника.

ТЕСТ № 3. Наклон туловища вперед. Наклон вперед выполняется из основной стойки; девочкам - коснуться пола ладонями; мальчикам - коснуться пола пальцами рук, задержаться в этом положении 3 секунды. Оценивается гибкость позвоночника.

ТЕСТ № 4. Подъём ног до вертикального положения. И.п. - лежа на спине, ноги выпрямлены; поднять прямую ногу на 80°-90°. Оценивается спазм мускулатуры передней поверхности бедра.

ТЕСТ № 5. Сгибание ног в коленном и тазобедренном суставах. И.п. - лежа на спине, правая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах, руки сцеплены в замок и фиксируются чуть ниже колена; подтянуть колено к груди (выполнить на левую ногу). Оценивается подвижность суставов таза и поясничного отдела.

Исследование показателей определяющих гибкость проводилось в сентябре (исходный период) и через 4 месяца. Полученный цифровой материал группировали в таблицы и обрабатывали статистически. Полученные показатели в начале эксперимента свидетельствуют о недостаточном уровне развития гибкости.

Методика целенаправленно решала поставленные задачи развития гибкости с комплексным применением упражнений ритмопластической гимнастики.

Проведенное исследование позволило констатировать, что внедрение в учебный процесс упражнений ритмопластической гимнастики открывает дополнительные возможности развития гибкости учащихся. Сравнительные данные динамики развития гибкости студентов показаны в таблице.

Таблица

Наименование теста	Контрольная группа	Экспериментальная группа
ТЕСТ № 1	8 %	31 %
ТЕСТ № 2	15,8 %	35,7 %
ТЕСТ № 3	15,8 %	35,7 %
ТЕСТ № 4	20,5 %	45,3 %
ТЕСТ № 5	8 %	31 %

Таким образом, в результате проведенного исследования и анализа полученных данных можно заключить, что целенаправленные регулярные занятия ритмопластической гимнастикой и специально подобранные комплексы общеразвивающих упражнений положительно влияют на организм занимающихся. Они вызывают при этом положительные изменения в показателях уровня развития гибкости.

Выводы. Ритмопластическая гимнастика может быть одним из эффективных средств и методов физического воспитания, позволяющих формировать гибкость, повышать интерес к занятиям физическими упражнениями, создавать положительный эмоциональный фон. Выводы. Анализ результатов тестирования гибкости позволил установить различия в развитии гибкости между контрольной и экспериментальной группой.

Целенаправленный педагогический процесс, направленный на развитие гибкости студентов, повышает мотивацию к занятиям, способствует повышению физической подготовленности, уровня развития двигательных качеств и физического здоровья, а синтез средств ритмопластической гимнастики и биомеханических методов раскрывает широкий спектр в учебно-воспитательном процессе физического воспитания студентов высшего учебного заведения.

1. Бубновский С.М., Бобков Г.А. Анатомо-физиологические основы кинезитерапии. - М.: Астерия-центр, 2008. - 320 с.
2. Голова Е.В. Методика занятий ритмопластической гимнастикой для студентов вузов и колледжей//Учебно-методическое пособие для дополнительных занятий по физической культуре преподавателям педвузов и колледжей. Сборник программ комплекса мероприятий, направленных на оздоровление контингента обучающихся в учреждениях профессионального образования. - М.: МЦПФВ, 2008. С. 71-165.
3. Голова Е.В. Ритмопластическая гимнастика//Учебно-методическое пособие для дополнительных занятий в школе преподавателям и студентам педвузов и колледжей. - М.: МГПУ, 2009. - 188 с.
4. Голова Е.В., Рошин Е.С. Корригирующая гимнастика. Учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов педвузов и колледжей. - М.: МГПУ, 2011. - 180 с.
5. Упражнения для развития силы и гибкости. Учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов педвузов и колледжей. - М.: МГПУ, 2013. - 120 с.

1. Bubnovskiy, S.M. & Bobkov, G.A. (2008). *Anatomo-fiziologicheskie osnovy kineziterapii* [Anatomical and physiological bases of kinesitherapy]. Moscow: Asteriya-sentr [in Russian].
2. Golova, E.V. (2008). *Metodika zanyatiy ritmoplasticheskoy gimnastikoy dlya studentov vuzov i kolledzhey* [Technique classes ritmoplasticheskoy gymnastics for students of universities and colleges]. Moscow: MTsPFV [in Russian].
3. Golova, E.V. (2009). *Ritmoplasticheskaya gimnastika* [Ritmoplasticheskaya gymnastics]. Moscow: MGPU [in Russian].
4. Golova, E.V. & Roschin, E.S. (2011). *Korrigiruyuschaya gimnastika* [Corrective gymnastics]. Moscow: MGPU [in Russian].
5. *Uprazhneniya dlya razvitiya sily i gibkosti* [Exercises to develop strength and flexibility]. (2013). Moscow: MGPU [in Russian].